

Musikbilderuhren aus dem 19. Jahrhundert sind weitgehend vergessen

In Frankreich, Deutschland, Österreich und der Schweiz waren Bilderuhren im 19. Jahrhundert überaus beliebt. Heute werden sie als begehrte Sammelobjekte an Auktionen gehandelt. Auf den Gemälden, die stets eine Uhr enthalten, sind oft romantische Landschaften dargestellt. Manche haben zudem ein Schlagwerk oder ein Musikwerk. Das Uhrwerk, das Schlagwerk und das Walzenspielwerk werden mit einem Schlüssel aufgezogen. Besonders verblüffend sind ausgeklügelte Bilderuhren, bei denen sich Personen und Dinge programmgesteuert auf der Bildoberfläche bewegen. Sie erinnern an Figurenautomaten.

Herbert Bruderer

Wie der Name sagt, ist eine lauffähige Uhr in ein Gemälde eingebettet. Das Zifferblatt aus Email befindet sich meist in einem Kirchturm, ab und zu liegt eine Wanduhr vor. Das Uhrwerk hat ein Pendel an Faden- oder Federaufhängung. Die Bilder stellen üblicherweise Landschaften, Seen, Flüsse, Berge, Städte, Brücken, Gebäude (z.B. Schloss, Burg, Dom, Windmühle), Werkstätten, Segelschiffe, Kutschen, Eisenbahnen oder Szenen mit Menschen und Tieren dar. Die Gemälde sind in Öl auf Leinwand, Holz oder Blech (z. B. Eisen, Kupfer) gemalt. Der Rahmen mit Bild lässt sich aufklappen, damit Uhrwerk, Schlagwerk und Musikspielwerk zugänglich sind. Das Mehrtageuhrwerk hat einen Federantrieb. Das Musikspielwerk wartet mit mehreren Melodien auf. Der Glockenschlag erfolgt viertelstündlich, halbstündlich oder stündlich. Manchmal haben die Gemälde ein zusätzliches Angelusschlagwerk für das Angelusläuten.

Im 19. Jahrhundert, vor allem in der Biedermeierzeit (erste Hälfte des 19. Jahrhunderts), waren diese mechanischen Gemälde in Mitteleuropa weit verbreitet. Heute sind sie nur noch in wenigen Sammlungen zu finden. Auf Englisch heissen die Bilderuhren „picture clock“. Im französischen Sprachraum werden sie „tableau horloge“ und „tableau à surprise“ genannt. Für Musik spielende Bilderuhren ist auch der Ausdruck „Spieluhrgemälde“ zu finden.

Besonders faszinierend sind programmgesteuerte Bilder mit Uhrwerk, Musikspielwerk und bewegten Gegenständen. Bei gewissen komplexen Bilderuhren bewegen sich Teile des Gemäldes, etwa Menschen, Tiere, Fahrzeuge (z.B. Schwebbahnen, Schiffe, Kutschen), Windmühlen. Fließendes Wasser wird durch rotierende Glasstäbe nachgebildet. Solche Kombinationen könnte man als „Musikuhrenbildautomaten“ oder „Musikbilderuhrautomaten“ bezeichnen. Die Schöpfer der Bilderuhren (Uhrmacher, Maler) sind oft unbekannt. Schon im 18. Jahrhundert gab es belebte mechanische Bilder, sie hatten allerdings keine eingebaute Uhr (französisch „tableau animé“, „tableau mouvant“, „tableau à mouvement et à musique“, „tableau mécanique“).

Die folgenden Abbildungen (vgl. Abb. 1 bis 6) kommen aus Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz.

Abb. 1: Uhrenbild – Bilderuhr. Kaffeegesellschaft an der Alster mit Blick über die Lombardsbrücke auf die Stadt Hamburg, 1830. Das Werk gehört zu den bemerkenswertesten Objekten der Sammlung des Museums für Hamburgische Geschichte: die Hamburger Bilderuhr mit beweglichem Alsterpanorama. Die Darstellung einer familiären Szene vor der Alster mit Blick auf die Stadt ist zunächst nur ein schönes Biedermeierbild. Mit Auslösung einer komplexen Mechanik gerät das Bild allerdings in Bewegung und fängt an zu klingen: Die Figuren bewegen sich zur Musik, die Mühle dreht sich, Boote fahren auf der Außenalster und Reiter, Soldaten und Fußgänger schreiten über die Lombardsbrücke. Drei Uhrwerke bewegen Uhren, Menschen beim Ballspielen oder Angeln, Fuhrwerke und Kutschen auf der Lombardsbrücke. Dabei bringt eine Spieluhr mehrere Melodien zum Klingen. © Stiftung Historische Museen Hamburg

Abb. 2: Bilderuhr „Tiroler Freiheitskämpfer“, Österreich, Gustav Rebicek, Ölgemälde auf Metall, Uhr mit Zugfederantrieb, selbsttätiges Schlagwerk und Kammenspielwerk mit drei Melodien, um 1820. © Wien Museum, Foto: Birgit und Peter Kainz, CC BY 4.0, U 136

Abb. 3: Musikbilderuhr mit Hufschmiedautomat, Walzenspieldose, von Xavier Tharin, Paris, um 1860. Wenn eine der drei Melodien ertönt, beschlägt der Schmied links das Pferd, der Hund wedelt mit dem Schwanz, die beiden Schmiede rechts schlagen auf den Amboss, und der Diener zieht am Seil des Blasebalgs. © Museum Speelklok, Utrecht, Niederlande, Foto: Albertine Dijkema, www.museumspeelklok.nl, 0077

Abb. 4: Bilderuhr, Kramgasse Bern, vermutlich Wien oder München, um 1830. Messingwerk mit fest stehenden Federhäusern, Spindelhemmung, kurzes Hinterpendel, Halbstunden- und Stunden-schlagwerk mit Rechen. Legat Rosa Kellenberger-Zürcher. © Uhrenmuseum Winterthur, Schweiz, Foto: Michael Lio, Inv. 350

Abb. 5: Bilderuhr mit Spieldose. Der Maler dieser Bilderuhr ist unbekannt. Das Uhrwerk stammt von Vincenti & Cie, Montbéliard. Eine Schweizer Musikspieldose aus dem Anfang des 19. Jh. ist mit dem Uhr gekoppelt. © Musée de l'horlogerie de Saint-Nicolas d'Aliermont, Frankreich, inv. 206.17.02

©Musée des Arts et Métiers-CNAM, Paris /photo Pascal Faligot

Abb. 6: Animierte Musikbilderuhr mit Fluss, Brücke und Windmühle, aus dem Zeitraum 1800–1825. © Musée des arts et métiers-Cnam, Paris, Foto: Pascal Faligot, inv 20357

Danksagung

Herzlichen Dank an die Museen für die Bereitstellung hochwertiger Fotos.

Weiterführende Schrift

Dieser Beitrag beruht auf dem folgenden Werk.

Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter, 3. Auflage 2020

Milestones in Analog and Digital Computing, Springer, 3rd edition 2020

Bruderer, Herbert: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3rd edition 2020, volume 1, 970 pages, 577 figures, 114 tables,

<https://doi.org/10.1515/9783110669664>

Bruderer, Herbert: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3rd edition 2020, volume 2, 1055 pages, 138 figures, 37 tables,

<https://doi.org/10.1515/9783110669671>

Bruderer, Herbert: Milestones in Analog and Digital Computing, Springer Nature Switzerland AG, Cham, 3rd edition 2020, 2 volumes, 2113 pages, 715 illustrations, 151 tables, translated from the German by Dr John McMinn, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-40974-6>

© Bruderer Informatik, CH-9401 Rorschach, Schweiz 2024

Herbert Bruderer
Seehaldenstrasse 26
Postfach 47
CH-9401 Rorschach, Schweiz
+41 71 855 77 11
herbert.bruderer@bluewin.ch
bruderer@retired.ethz.ch

21. November 2024